

ROMANCE
 DE LOS MISTERIOS
DEL SANTO SACRIFICIO
DE LA MISA.

PRIMERA PARTE.

Aplique mi rudo labio
 su voz á la eterna fama,
 y por el mundo á los hombres
 despierte mi destemplada
 cancion, y á mis toscas voces
 dén oidos los que tratan
 de vivir como cristianos,
 para que con la enseñanza
 de los Doctores, y Santos,
 que por el mundo se esplaya
 con tan heroycos consejos
 con tan discreta elegancia
 puedan subir mas ligeros
 á gozar la Gloria Santa

del Sol de Justicia Cristo,
 que nos tiene preparada.
 Y para ascenso tan alto
 nos podrán servir de alas
 las plumas de los que ahora
 gozan la Celestial Patria.
 Hable la de Anselmo, quien
 la gloria de Dios ensalza
 venciendo á cuantos Hereges
 salen con él á campaña.
 Un Basilio, cuya luz
 de doctrina se dilata
 como rio por el mundo,
 que corre al mar de la gracia.

Un Agustin, un Ambrosio,
 cuya predicacion santa
 á los Hereges confunde,
 trayéndolas á la gracia.
 Un Gerónimo, que fué
 interprete á la Ley Santa.
 Un Crisostomo tan raro,
 á quien todo el mundo aclama
 Boca de Oro, que él solo
 este nombre mas le cuadra.
 Un Angélico Doctor,
 un Buenaventura, ó Gracia,
 un Atanasio, un Cirilo,
 un Cayetano, de Italia
 espejo el mas cristalino:
 un San Pedro, á quien le llaman
 de Alcántara. Y finalmente,
 otros muchos Santos, que hablan
 de la misa á quien debemos
 segun su Doctrina Santa.
 Callo por no ser prolijo:
 oid, que no será larga
 mi Oracion por no enfadaros.
 Vereis lo que representa
 el Sacerdote á quien llama
 David el Dios de la tierra,
 por su dignidad tan rara.
 Representa el Sacerdote,
 segun Anselmo declara,
 á Cristo, cuando bajó
 á vestirse carne humana.
 Los Habitos representan
 el luto, con que declaran
 aquella cautividad
 de nuestra gran Casa Santa.
 El Amito representa
 el paño, ó la venda blanca,
 con que le cubren á Cristo
 aquellos brillantes Soles
 de la nieve de su cara,
 para decir con escarnio
 aquella gente malvada.
 ¿Adivina quién te dió?

Y luego se pone el Alba,
 que es la túnica inconsutil,
 que trajo desde su infancia.
 El Cingulo es aquel paño
 que se puso por toalla,
 cuando á los doce sus pies
 humildemente les lava.
 El Manípulo es la cuerda
 con que á Christo maniatan,
 y ataron á una Columna,
 en quien sus iras descargan.
 La Estola es aquella soga,
 que ponen á su garganta,
 para sacarlo del Huerto,
 donde en su muerte pensaba.
 La tela de la Casulla,
 es la purpura encarnada
 para burlar á Jesus
 aquella gente inhumana.
 La Cenefa significa
 aquella cruz Sacro-Santa,
 que como otro Isaac humilde
 al sacrificio llevaba.
 Revestido el Sacerdote
 toma el Caliz, que declara
 el de su Pasion, que el Angel
 á Cristo pronosticaba.
 Cuando el Sacerdote sale
 á decir misa, te aclama
 á Cristo cuando nació
 con pureza tan estraña
 de aquel Vientre Virginal
 de su Madre Soberana.
 Llega al altar, y teniendo
 los Corporales, y Palia,
 te dice, son el Sudario,
 ó aquella Sabana-Santa,
 donde envolvieron el Cuerpo
 de aquel Cordero sin mancha.
 Abre el Misal, que fué abrir
 la Ley divina de Gracia,
 que en la Católica Iglesia
 desde aquel tiempo se guarda.

En bajar el Sacerdote hasta la primera grada, significa, cuando Dios de sus Alcazares baja á ejecutar la fineza de ponerse en carne humana. Aunque el Introito no es Misa, es introduccion notada de San Gregorio por ser el modo de comenzarla. Los Kyries, cuando en el Limbo los Santos Padres aguardan á la Venida de Cristo, que tanto la deseaban. Las primeras Oraciones, la dulzura de su habla, con que á todos sus oyentes el corazon cautivaba. Las Epistolas denotan aquellas discretas cartas que los Apostoles Santos, a las gentes enviaban. Cuando se muda el Misal, es representacion clara de cuando Cristo mudó su predicacion sagrada de Hebreos, á los Gentiles, que á su voz se le humillaban. El Evangelio Sagrado, que en nuestra Iglesia se canta, es, cuando Cristo en el Mundo á los hombres predicaba. El Credo es aquella Junta, ó Congregacion Sagrada de Apostoles, que se ofrece al sacrificio postrada. El Caliz es el Sepulcro, y el echarle vino, y agua, lo que salio del costado de Cristo, con que regala á la Iglesia, que es su Esposa, con siete dones de gracia. Cuando el Sacerdote toma

la Hijuela, y el Caliz tapa, es, cuando al Santo Sepulcro una Piedra le ajustaban. El lavarse el Sacerdote las manos, si bien reparas decir Pilatos: Yo lavo mis manos de aquesta causa. Cuando el Sacerdote vuelve á todo el Pueblo la cara, y dice; ORATE FRATES, hallarás representada la oracion, que á los del huerto tanto Cristo les encarga. El PREFACIO es, cuando Cristo en Jerusalem entraba, saliendole á recibir con ramos de Oliva y Palma. El SANCTUS tres veces dicho, es la bendicion que aclaman los que aguardaban á Cristo en aquesta Ciudad Santa. En el primero MEMENTO á tu devocion prepara, y medita con fervor, con quanto dolor, y ansia aquel cordero JESUS lleva una cruz tan pesada, para redimir tus culpas, contra Dios ejecutadas. En alzar la Hostia y Caliz, advierte como levantan á tu Dios, y Criador pendiente de tres escarpias, cuyo mudo sentimiento el Sacerdote declara en el Segundo Memento que al mas duro pecho ablanda. El Pater Noster es signo, de aquellas siete palabras, que Cristo al Eterno Padre antes de espirar le habla. En los AGNUS hallarás, como San Juan nos encarga,

la memoria de Jesus,
 que todas las culpas lava.
 Comulgar el Sacerdote
 es, que ya Cristo se halla
 difunto, y que le dió fin
 á quanto se deseaba.
 Las últimas Oraciones
 son aquellas tres hermanas,
 que á Cristo se aparecieron,
 y á su Madre consolaban.
 En la bendicion, advierte,
 que mandó Cristo le echaran
 á los que ya confesados,
 y arrepentidos se hallan.
 Cuando se cierra el Misal,
 y ya la Misa se acaba,
 que al fin del mundo será
 unica la Ley Sagrada.
 Es el último Evangelio
 signo de que á tierras varias
 los Apostoles se parten
 á enseñar la Ley Sagrada.
 Las candelas son la luz
 que dió la divina gracia
 con que á todos nos alumbró
 para poder conservarla.

Y tú, Cristiano, que oyes,
 mi rudeza, y mi ignorancia,
 procura el oír la Misa
 todos los dias sin falta,
 que si la oyes como debes,
 es mas, que si caminaras
 á Jerusalem descalzo:
 mira lo que á Dios le agrada
 este tan santo egercicio,
 que en aquella mesa franca
 del Altar lo hallarás solo
 para que mercedes te haga.
 Comulga espiritualmente,
 que puede ser que te haga
 tanto provecho el deseo,
 como si propio llegaras
 á comulgar, confesando
 de tus culpas y tus manchas.
 Y así, no seas ingrato
 al que amoroso te llama
 para darte el fin dichoso,
 correspondiente á la gracia.
 Y Lucas del Olmo pide
 perdon de todas sus faltas,
 y en el segundo romance
 te dirá lo que aquí falta.

FIN.

de la primera parte.

ROMANCE
DE LOS MISTERIOS
DEL SANTO SACRIFICIO
DE LA MISA.

SEGUNDA PARTE.

Suspenda su voz suave
el Ruysenior elocuente,
pare su dulce cancion
el gilguero mas alegre,
que con sonoros trinados
los corazones divierte.
Cese la voz mas sonora:
el músico diestro cese
en sus mas dulces gorgeos,
y divertidos motetes,
mientras mi ruda ignorancia

toscas acentos previene,
para que mi labio pueda
significar brevemente
quien dió principio á la Misa,
y la perfeccion que tiene,
y el fruto que de ella saca
quien la oye atentamente,
y la multitud de gracias,
que á las almas le conceden
los Pontifices Sagrados,
con que á los Cristianos mueven,

á que á la misa los hombres
 todos su devocion presten.
 El que instituyó la Misa
 fué Cristo antes de su muerte,
 los que despues en el mundo
 para bien de tantos bienes
 empezaron á decirla,
 pára que todos la oyesen,
 los doce Apostoles fueron;
 y es opinion muy corriente,
 que fué antes de dividirse
 á predicar elocuentes
 el Sacrosanto Evangelio,
 que todo el mundo venere;
 y el que despues en España
 la dijo primeramente
 fué Santiago en Zaragoza,
 porque ilustre á los vivientes
 el Sacrificio mas digno,
 que al divino Dios se ofrece.
 La Epistola se decía,
 y luego inmediatamente
 el Evangelio pasaban,
 y con ceremonias breves.
 Hostia, y vino consagraban
 con culto muy reverente:
 Dicho antes el pater Noster,
 comulgan, y juntamente
 enseñan á comulgar
 á los que se hallan presentes,
 confesados sus pecados:
 y acabada de esta suerte
 la misa, se separaban
 los devotos feligreses.
 Entró San Pedro en la Silla
 apostólica, y fenece,
 pasados veinte y cinco años,
 que el Pontificado tiene,
 á quien fueron sucediendo,
 Pontifices diferentes
 gobernando nuestra Iglesia
 y doctrinando á los fieles,
 que como Santos Pastores,

por tantas ovejas vuelven.
 Y perfeccionando todo
 el gremio, y las convenientes
 Ceremonias de la Iglesia,
 iluminados mil veces
 por el Espíritu Santo,
 que no es posible, que yerren.
 Las vestiduras Sagradas,
 que al Sacerdote competen,
 los candeleros, frontales,
 corporales, y manteles,
 cornualtares, patena,
 caliz, y otros menesteres
 para celebrar la Misa
 de los Apostoles vienen.
 Entrando Urbano primero
 instituyó, que se hiciesen
 calizes de Oro, y de Plata,
 para que así le sirviese
 al que es Señor de todo,
 todo lo mas excelente.
 Nuestro Damaso Español
 previno que se dijese
 la Confesion al principio,
 y el ministro respondiese.
 El Pontifice famoso
 San Gregorio, á quien promete
 felicidades la Iglesia
 coronada de laureles,
 ordenó cantar los Kyries
 repetidos nueve veces;
 y que antes de Consagrar,
 el pan, y vino ofreciesen,
 echada primero el agua,
 para que con él se mezcle;
 y aunque no instituyó el canon,
 porque esto lo hubo siempre,
 añadió algunas palabras,
 que ordenó en él se dijese,
 pidiendole á Dios la paz,
 que de su mano nos viene.
 Telesforo aquel gran Papa
 Carmelita, de quien tiene

su religion tanto honor,
 cuanto pudo concederle,
 ordenó pues que las Pascuas
 del Nacimiento solemne,
 con solemnidad notable
 las tres misas se celebren.
 Pelagio Papa dispuso,
 que al antiguo se añadiesen
 otros prefacios, que se usan
 al año diversas veces.
 Y porque algunos en misas
 de la cuaresma, y de requiem
 solian dejar los santus,
 mandó el concilio Vasense,
 que en toda misa se digan
 al Señor Omnipotente.
 Marco Romano mandó,
 que al Evangelio siguiese
 el Credo, y se diga luego,
 en memoria solamente
 de nuestra congregacion,
 que junta la iglesia tiene.
 Luego Inocencio primero,
 paz ordenó, que se diese,
 y con la hostia en el Caliz
 cinco cruces se hiciesen,
 en señal de aquellas cinco
 llagas de Cristo que vierten
 en arroyos de coral
 gracia, y gloria para siempre.
 Sergio Surio instituyó
 los agnus, donde pretende
 el Sacerdote alcanzar
 de culpas graves, y leves
 perdon y misericordia,
 para llegar á comerle.
 Sixto cuarto los mementos,
 y en los primeros advierte,
 que medites en la cruz
 donde el manso Jesús muere
 por la ingratitud del hombre,
 que tanto á su Dios ofende.
 En los segundos dispuso,

que el sacerdote se acuerde
 de los difuntos, y pida
 porque sus penas se abrevien.
 Dispuso tambien, que al fin
 ITE MISA EST dijese,
 y volviéndose hácia el pueblo,
 que la bendicion le echen.
 Esto y todo lo demás,
 que en la misa se contiene
 ordenó la santa Iglesia,
 con discreccion muy prudente.
 ¿Pero quién dirá las gracias,
 las indulgencias, y bienes,
 que consigue quien asiste
 con atencion reverente
 á este santo sacrificio?
 quien la gloria, que merece
 pues aun con lo transitorio
 de esta vida favorece
 el señor á quien asiste
 á la misa, como debe.
 Y si el provecho que sacas
 de la misa oir quisieres
 á los santos, y doctores
 de la iglesia ahora atiende,
 y te dirán, que en la misa
 el justo en la gracia crece,
 y se perdonan al mismo
 los veniales, que tiene,
 y las penas que debia
 pagar en vida, ó en muerte
 por los pecados, que ya
 Dios perdonados le tiene
 en cuanto á la culpa: y dice
 santo Tomás, que á las veces
 suelen perdonarse todas,
 y no parte solamente.
 El pecador tambien saca
 los auxilios convenientes
 para salir del pecado,
 y arrepentirse de suerte,
 que su buen Dios le perdone
 por su pasion, y su muerte.

Y en fin todos conseguimos,
 si se oye como se debe,
 aun los bienes temporales,
 en cuanto estos nos convienen
 para bien de nuestras almas,
 y gozar eternamente
 de Dios en la eterna vida,
 que ya los Santos poseen.
 Por eso el grande Basilio,
 y el Damasceno con fuertes
 exclamaciones animan
 al cristiano, que no deje
 de oír misa cada día
 pues basta, que allí se muestre
 nuestro Dios sacramentado,
 para hacernos mil mercedes.
 Allí valen peticiones,
 suspiros grandes, y aun leves
 para que su Magestad
 de nuestras almas se acuerde,
 y nos libre del demonio,
 porque no nos atormente.
 ¡Mas ay alma desdichada
 si por gozar tus deleites

dejas la misa, y permites,
 que el Demonio vil te lleve
 á tus delicias y juegos,
 para que en vicios frecuentes
 vivas, sin que de tu Dios
 en todo el día te acuerdes!
 Mira lo que haces, alma,
 mira que la Gloria pierdes,
 mira cual será tu fin,
 si en este instante te mueres.
 Y así, devoto, procura
 gozar la gloria, que ofrece
 tu Dios en el sacrificio
 á los que humilde le rueguen,
 pues solo baja al altar,
 para hacernos mil mercedes
 aguardando á que los hombres
 pidan, para concederles
 vida, salud, gracia, y gloria,
 donde vivan para siempre.
 Y lucas de Olmo pide
 perdón, y á todos promete
 mas grados de gracia, y gloria
 mientras mas misas oyesen.

FIN.

CARMONA:—1859.

Imprenta de D. José M.^a Moreno, calle Madre de Dios, núm. 1.